

УСПЕХИ ИЗУЧЕНИЯ БИОАКТИВНЫХ СВОЙСТВ ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ УЗБЕКИСТАНА

Кондрашева Ксения Валентиновна¹, Рузиева Дилором Муталибовна¹, Насметова Саодат Мамаджановна², Абдульмянова Лилия Ильясовна², Суярова Руфина Азаматовна³, Расулова Гулчехра Аббаровна⁴, Гулямова Тошхон Гафуровна⁵

¹к.б.н. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

²д.б.н. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

³базовый докторант Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

⁴м.н.с. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

⁵д.б.н., проф., зав. лабораторией Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185598>

Аннотация. В 2021–2024 гг. из 60 растений выделено 470 эндофитных изолятов, отнесённых к родам *Aspergillus*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Cladosporium*, *Alternaria*. Выявлены активные штаммы, продуцирующие полифенольные ингибиторы липазы. Разработан лабораторный регламент получения гиполипидемического препарата на основе *Aspergillus fischeri* VOR1. Установлена продукция ресвератрола у виноградных эндофитов; наиболее активный штамм внесён в базу NCBI как *Aspergillus chevalieri* GF14SMUz. В результате скрининга антикоагулянтной активности вторичных метаболитов некоторых эндофитов показано, что более 35% экстрактов обладают антикоагулянтными свойствами, среди которых наиболее активные грибы выделены из базилика, шафрана, каштана, цикория, чеснока и кориандра. Выявлена галотолерантность 70 эндофитов галофитных растений, обладающих ферментативной, антифунгальной, ИУК-синтезирующей активностью. Микровегетационные опыты на вермикулите показали положительное влияние двух комплексных препаратов галотолерантных эндофитов на прорастание злаков. Более 30 изолятов обладают высокой антиоксидантной, противовоспалительной и антибактериальной активностью. В экстрактах 35% из 80 эндофитов выявлены антикоагулянтные и тромболитические свойства. 60% штаммов синтезируют биологически активные соединения: алкалоиды, терпеноиды, гликозиды, фенолы и антрахиноны.

Ключевые слова: эндофитные грибы, биологическая активность, ингибиторы, ресвератрол, антикоагулянтные свойства, галотолерантность.

Abstract. In 2021–2024, 470 endophytic isolates belonging to the genera *Aspergillus*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Cladosporium*, and *Alternaria* were isolated from 60 plants. Active strains producing polyphenolic lipase inhibitors were identified. Laboratory regulations for obtaining a lipid-lowering drug based on *Aspergillus fischeri* VOR1 were developed. Resveratrol production was established in grape endophytes; the most active strain was included in the NCBI database as *Aspergillus chevalieri* GF14SMUz. Screening of the anticoagulant activity of secondary metabolites of some endophytes showed that more than 35% of the extracts have anticoagulant properties, among which the most active fungi were isolated from basil, saffron, chestnut, chicory, garlic, and coriander. The halotolerance of 70 endophytes of halophytic plants with enzymatic, antifungal, and IAA-synthesizing activity was revealed. Microvegetation

experiments on vermiculite showed a positive effect of two complex preparations of halotolerant endophytes on the germination of cereals. More than 30 isolates have high antioxidant, anti-inflammatory, and antibacterial activity. Anticoagulant and thrombolytic properties were revealed in the extracts of 35% of 80 endophytes. 60% of the strains synthesize biologically active compounds: alkaloids, terpenoids, glycosides, phenols, and anthraquinones.

Key words: *endophytic fungi, biological activity, inhibitors, resveratrol, anticoagulant properties, halotolerance.*

Abstract. *2021–2024 yillarda 60 ta o'simlikdan Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Cladosporium va Alternaria avlodlariga mansub 470 ta endofitik izolat ajratilgan. Polifenolik lipaz inhibitörlerini ishlab chiqaruvchi faol shtammlar aniqlandi. Aspergillus fischeri VOR1 asosidagi lipidlarni kamaytiradigan preparatni olish bo'yicha laboratoriya qoidalari ishlab chiqildi. Resveratrol ishlab chiqarish uzum endofitlarida o'rnatildi; eng faol shtamm NCBI ma'lumotlar bazasiga Aspergillus chevalieri GF14SMUz sifatida kiritilgan. Ba'zi endofitlarning ikkilamchi metabolitlarining antikoagulyant faolligini tekshirish shuni ko'rsatdiki, ekstraktlarning 35% dan ortig'i antikoagulyant xususiyatlarga ega, ular orasida eng faol zamburug'lar reyhan, za'faron, kashtan, hindibo, sarimsoq va korianderdan ajratilgan. Enzimatik, antifungal va IAA sintezlovchi faollikka ega galofit o'simliklarning 70 endofitining halotoleransi aniqlandi. Vermikulit ustida o'tkazilgan mikrovegetatsiya tajribalari galotolerant endofitlarning ikkita kompleks preparatining boshqali ekinlarning unib chiqishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. 30 dan ortiq izolatlar yuqori antioksidant, yallig'lanishga qarshi va antibakterial faollikka ega. 80 ta endofitning 35% ekstraktida antikoagulyant va trombolitik xususiyatlar aniqlangan. Shtammlarning 60% biologik faol birikmalarni sintez qiladi: alkaloidlar, terpenoidlar, glikozidlar, fenollar va antrakinonlar.*

Kalit so'zlar: *endofit zamburug'lar, biologik faollik, ingibitorlar, resveratrol, antikoagulyant xususiyatlar, galotolerantlik.*

Введение. Растения обладают огромными фармакологическими свойствами благодаря наличию различных терапевтических биологически активных вторичных метаболитов, которые имеют большое значение во многих фармацевтических отраслях [1, 2]. Поэтому, чтобы найти баланс между удовлетворением потребностей промышленности и сохранением естественной среды обитания, лекарственные растения выращиваются в больших масштабах. Однако для повышения урожайности и одновременной борьбы с различными вредителями регулярно используются агрохимикаты, которые оказывают пагубное воздействие на всю экосистему, начиная от потери биоразнообразия и заканчивая водой загрязнение, деградация почв, дисбаланс питательных веществ и огромная опасность для здоровья как потребителей, так и работников сельского хозяйства [3].

Между тем, растения имеют микрофлору, ассоциированную с эндосферой, филлосферой и ризосферой, и это составляет микробиом растений [4]. Микроорганизмы, находящиеся внутри практически всех тканей и органов растения, известны как эндофиты [5]. Наиболее часто извлекаемыми эндофитами из растительных тканей являются микроскопические грибы [6, 7]. Хотя точная биологическая и биохимическая роль эндофита в растении и то, как он взаимодействует с растением и другими эндофитами и ассоциированными с растениями организмами, до сих пор изучены недостаточно, тем не менее по общепризнанным представлениям установлена прямая полезность эндофитов для повышения продуктивности растений, и обнаружено, что

эндофиты могут напрямую влиять на устойчивость растений к экстремальным температурам, засухе, а также к присутствию болезнетворных организмов [8, 9].

Кроме того, из-за взаимосвязи, которую эндофиты поддерживают со своими растениями-хозяевами, они вырабатывают множество биологически активных соединений, некоторые из которых классифицируются как антибиотики, антиоксиданты, противоопухолевые средства, летучие антимикробные средства, иммунодепрессанты, средства, стимулирующие рост растений, и инсектициды [10, 11].

Лаборатория биохимии и биотехнологии физиологически активных соединений Института микробиологии АН РУз на протяжении более 10 лет занимается исследованием биологических свойств эндофитных грибов из лекарственных и пустынных растений с целью поиска активных и стабильных штаммов, потенциал которых может быть использован для прикладных разработок в фармацевтике и различных направлениях народного хозяйства. Целью данной работы является обобщение полученных данных и представление выводов по итогам выполненных исследований.

Материалы и методы. Объектами исследования стали эндофиты из дикорастущих лекарственных растений (*Armoracia rusticana*, *Ginkgo biloba*, *Matricaria chamomilla*, *Apiaceae* и др.), *Aloe vera* и из культурных сортов винограда. Также были исследованы галотолерантные грибные изоляты, выделенные из корней, стеблей и семян солеустойчивых растений (*Aeluropus littoralis*, *Climacoptera crassa*, *Halocnemum strobilaceum*, *Suaeda heterophylla*, *Haloxylon aphyllum* (Minkw), *Calligonum caput-medusae*, *Ceratoides latens*, *Salsola Richteri*, *Aellenia subaphylla*, *Kochia prostrata*).

Ингибиторную активность грибов в отношении амилазы и липазы изучали согласно стандартным методам, описанным в [12, 13]. Скрининг грибов из винограда по ресвератрол продуцирующей активности проводили в соответствии с методом, описанным Махкамовым и Насметовой [14]. Антикоагулянтные свойства эндофитов исследовали, как описано Кузиевой с соавт. [15]. Методы изучения биоактивных свойств эндофитов из пустынных солеустойчивых растений (ферментативная, атимикробная, ИУК-синтезирующая и др.) описаны в публикациях Кондрашевой с соавт. [16, 17].

Результаты и обсуждения. В рамках исследования за период 2021-2024 гг. было выделено 470 новых изолятов эндофитных микроорганизмов из 60 ранее не исследованных растений, включая 10 видов солеустойчивых растений, что значительно расширяет существующую базу данных об эндофитах, ассоциированных с растениями в условиях Средней Азии, и вносят важный вклад в изучение видового разнообразия и специфического распространения эндофитов в целом. Собранная коллекция эндофитных изолятов, насчитывающая более 400 изолятов, сама по себе является ценным ресурсом микробных видов, и что особенно важно, включает виды с охарактеризованной терапевтической ценностью.

Рациональный подход при выборе растений для изучения эндофитов необходим, когда свойства растения-хозяина могут в значительной степени обеспечить выделение эндофитов с искомыми свойствами. Так, например, рациональный подход для выбора винных сортов винограда, являющихся традиционным источником ресвератрола, как растения-хозяина, позволил установить, что эндофитные грибы, обитающие в коже ягод винограда, продуцируют это полифенольное соединение. Более того, было показано, что уровень эндофитной продукции ресвератрола в наиболее активных изолятах достаточно высок для разработки технологии его получения с использованием такого дешевого возобновляемого сырья как виноградные выжимки. Следует отметить, что уровень

ресвератрола в наиболее активном штамме *Aspergillus chevalieri* GF14SMUz 15 мг/кг субстрата заметно выше значений, сообщенных для мутантного продуцента ресвератрола.

Исследования эндофитных грибов местных лекарственных растений, традиционно используемых при избыточном весе и ожирении, привели к обнаружению эндофитных грибов, обладающих значительным потенциалом ингибирования активности панкреатической липазы как ключевого фермента липидного обмена. Так, из 15 растений, входящих в перечень растений от ожирения, было выделено 122 эндофита. Из них 50% изолятов проявляли ингибиторную активность в пределах 50 %, 18 экстрактов эндофитов проявляют активность в пределах (70-87%). Исследования показали, что активные изоляты продуцируют ряд химических классов соединений, в том числе, флавоноиды, терпены, алкалоиды, сапонины, полифенолы.

Совокупность полученных данных свидетельствует о высоком потенциале эндофитов исследованных растений как источников ингибиторов панкреатической липазы. Отобранные активные эндофиты *A. fischeri* VO1R из корня *Viola odorata*, и *Fusarium sp.*-AL142R из корня *Allium longicuspis*, продуцируют вторичные метаболиты с ингибиторной активностью (91,5% и 84,9%) низким значением IC₅₀ (20.0 и 20.7), неконкурентного и конкурентного типа, соответственно, а также проявляют достаточно значительную ингибиторную активность к амилазе, высокую антиоксидантную и противовоспалительную активность. Выявление полифенолов как основных ингибиторных соединений, продуцируемых отобранным штаммом *A. fischeri* VO1R, дает основание полагать, что этот эндофит может служить реальной основой как для разработки лекарственных препаратов комплексного действия. Об этом свидетельствует разработанный лабораторно-технологический регламент «Получения ингибитора панкреатической липазы из эндофитного гриба *Aspergillus fischeri* VO1R», прошедший доклинические испытания, свидетельствующие о его гипополипидемическом действии на модельных животных с индуцированным ожирением.

В последние годы в связи с возникновением ковидной инфекции, сопровождающейся тяжелыми последствиями из-за повышения вязкости крови и скорости тромбообразования, особую актуальность приобрел поиск новых антикоагулянтных соединений. Следует отметить, что работ по изучению антикоагулянтных свойств эндофитов в литературе очень мало. Нами впервые проведен масштабный скрининг антикоагулянтной активности вторичных метаболитов эндофитов. Оказалось, что более 35% экстрактов исследуемых культур в различной степени увеличивают активированное время рекальцификации, свидетельствующее о наличии вторичных метаболитов, обладающих антикоагулянтными свойствами. Интересно отметить, что культуры, полностью предотвращающие образование нитей фибрина, отнесенные к эндофитным грибам pp. *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, были выделены из растений базилик, шафран, каштан, цикорий, чеснок, кориандр, которые отличаются кроверазжижающими свойствами. Предварительные фитохимические исследования природы вторичных метаболитов с антикоагулянтными свойствами выявили, что более 60% эндофитов синтезируют алкалоиды, терпеноиды и сердечные гликозиды, фенолы и антрохиноны. Масс-спектральный анализ подтвердил наличие более 30 химических веществ в экстрактах. Следует особо подчеркнуть, что культуры, полностью предотвращающие образование нитей фибрина, были выделены из растений базилик, шафран, каштан, цикорий, чеснок, кориандр, которые отличаются кроверазжижающими свойствами. Результаты подтверждают перспективность эндофитных грибов как источника

антикоагулянтных препаратов, что делает необходимым продолжение исследований для определения индивидуальных биоактивных соединений для получения новых антикоагулянтных и тромболитических препаратов.

В Узбекистане особое внимание в последнее время уделяется предотвращению вредоносного воздействия почв высохшего дна Аральского моря, содержащего соли и пестициды, на экологическое состояние среды и на здоровье человека. Хотя в настоящее время интенсивно ведутся работы по озеленению и облесению высохшего дна Арала пустынными галофитными растениями, которые являются важным элементом экосистемы Узбекистана, их эндофитная микрофлора практически не изучена. Между тем, очевидно, что эндофиты галофитов с галотолерантными свойствами, могут иметь уникальный потенциал для создания биопрепаратов, направленных на повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к засолению почв, а также к другим абиотическим стрессам, таким как засуха или высокие температуры.

Так, в рамках данной программы исследований из 10 солеустойчивых растений, в частности, 4 галофитов Бухарской области и семян 6 галофитов, используемых для лесомелиоративных работ высохшего дна Аральского моря в общей сложности выделено 59 грибов, характеризующиеся галотолерантностью и способных расти на питательных средах от 5% до 20% NaCl. По первичной идентификации грибы отнесены к родам *Alternaria*, *Cladosporium*, *Penicillium*, *Aspergillus*, *Fusarium*. При оценке параметров метаболической активности установлено, что выделенные эндофиты проявляют ряд ферментативных активностей, характеризующих их высокий потенциал. Многие из галотолерантных эндофитов проявляют заметную ИУК-синтезирующую активность, умеренную фосфатмобилизующую активность, в совокупности это свидетельствует о перспективности галотолерантов как потенциальных агентов стрессоустойчивости растений-хозяев. Действительно, полученные данные о высокой биоактивности эндофитов получили свое подтверждение при вегетационных испытаниях предпосевной обработки семян зерновых растений на вермикулите. Для этих целей были разработаны два комплексных препарата, MIX1 и MIX2, включающие по 3 разные галотолерантные культуры, взаимно дополняющие друг друга, для обеспечения широкого спектра действия на культивируемые растения в засоленной среде, в том числе ферментативные активности, синтез ИУК, устойчивость к солям меди и свинца. В результате установлено, что обработка семян препаратом MIX-1 увеличивает рост корней и побегов хлопчатника, пшеницы, кукурузы в 1,6, 1,8 и в 2 раза, соответственно, по сравнению с контрольными растениями. Таким образом, микровегетационные опыты открывают новую перспективу прикладных исследований эндофитов галофитов новый ресурс для разработки препаратов для озеленения и земледелия на засоленных почвах.

Наряду с ингибиторами липазы в рамках исследований начато также изучение способности эндофитов продуцировать ингибиторы уреазы, являющихся важным фактором вирулентности инфекции мочевыводящих путей, приводят к таким проблемам как пиелонефрит, печеночная кома, и камни в почках. При предварительном скрининге 54 эндофитных изолятов из 11 растений оказалось, что только несколько эндофиты *Aloe vera* проявляют значительный ингибиторный эффект до 75,5%. Однако, необходимо продолжение поиска с более широким спектром растений, поскольку выявление новых эффективных ингибиторов уреазы является актуальной задачей фармацевтики.

В процессе исследований был выявлен широкий спектр химических классов соединений, синтезируемых эндофитными грибами, включающих алкалоиды,

антрахиноны, полифенолы, флавоноиды, терпены, сапонины, пептиды. Многие из исследованных эндофитов продуцируют метаболиты с высокими антиоксидантными, противовоспалительными, антибактериальными и антифунгальными свойствами, для определения значения которых необходимо продолжение исследований. Все это в целом значительно расширяет потенциальные возможности эндофитов.

В рамках исследований были разработаны методы извлечения и очистки биологически активных соединений, что позволило получить экстракты с высоким содержанием целевых метаболитов. Технологии экстракции и очистки, разработанные в ходе исследования, открывают возможности для масштабирования производства активных веществ и создания препаратов, которые могут быть использованы в фармацевтической, пищевой и агропромышленной отраслях.

Заключение. Таким образом, совокупность полученных данных в ходе базовых исследований свидетельствует о том, что многообразие эндофитов представляют собой неисчерпаемый источник вторичных метаболитов, среди которых наряду с эндофитами доказанной биоактивности, присутствует целый ряд других соединений, биоактивность которых предстоит выяснить. Собранная за время исследований коллекция из 470 эндофитных изолятов сама по себе является ценным ресурсом для поиска новых соединений разной функциональной ценности и значимости для разработки инновационных продуктов и технологий, способствующих устойчивому развитию и решению актуальных проблем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Elshafe H.S., Camele I., Mohamed A.A. A comprehensive review on the biological, agricultural and pharmaceutical properties of secondary metabolites based-plant origin. *Int J Mol Sci.* 2023; 24(4):3266.
2. Patil, R.H., Patil, M.P., Maheshwari, V.L. (2023). Plant Secondary Metabolites as a Source of New Drugs. In: *Apocynaceae Plants*. Springer, Singapore.
3. S. Cesco, L. Lucini, B. Miras-Moreno, L. Borruso, T. Mimmo, Y. Pii, E. Puglisi, G. Spini, E. Taskin, R. Tiziani, M. Simona Zangrillo, M. Trevisan. The hidden effects of agrochemicals on plant metabolism and root-associated microorganisms. *Plant science*, Vol. 311 October 2021, 111012
4. Trivedi P, Leach JE, Tringe SG, Sa T, Singh BK. Plant–microbiome interactions: from community assembly to plant health. *Nat Rev Microbiol.* 2020;18(11):607–21.
5. Hardoim PR, Van Overbeek LS, Berg G, Pirttilä AM, Compant S, Campisano A, Doring M, Sessitsch A. The hidden world within plants: ecological and evolutionary considerations for defining functioning of microbial endophytes. *Microbiol Mol Biol Rev.* 2015;79(3):293–320.
6. Caruso G, Abdelhamid MT, Kalisz A, Sekara A. Linking endophytic fungi to medicinal plants therapeutic activity. A case study on Asteraceae. *Agriculture.* 2020;10(7):286.
7. Gouda S, Das G, Sen SK, Shin H-S and Patra JK (2016) Endophytes: A Treasure House of Bioactive Compounds of Medicinal Importance. *Front. Microbiol.* 7:1538.
8. Galindo-Solis, J.M.;Fernandez, F.J. Endophytic Fungal Terpenoids: Natural Role and Bioactivities. *Microorganisms* 2022, 10,339
9. Le Cocq K, Gurr SJ, Hirsch PR, Mauchline TH. Exploitation of endophytes for sustainable agricultural intensification. *Mol Plant Pathol.* 2017;18(3):469–73.

10. Hemant Sharma, Arun Kumar Rai, Divakar Dahiya, Rajen Chettri and Poonam Singh Nigam. Exploring endophytes for in vitro synthesis of bioactive compounds similar to metabolites produced in vivo by host plants . AIMS Microbiology, 7(2): 175–199.
11. R. Kuralarasi, M. Sundar and K. Lingakumar. Endophytic fungi: as a pool of secondary metabolites. Int. J. Adv. R es. 6(8), 248- 256
12. Ruzieva D.M., Hasanov H.H., Rasulova G.A., SattarovaR.S., Gulyamova T.G. The Effect of the Extracts of Endophytic Fungi on Pancreatic α -Amylase Activity. Journal of Food Science and Engineering, N 7 (2018), pp. 514-519.
13. Gulyamova T., Ruzieva D., Rasulova G., Abdulmyanova L., Mukhamedov I. Isolation and study of bioactive properties of secondary metabolites of *Aspergillus fischeri* VO1R, inhibiting pancreatic lipase. // Acta Microbiologica Hellenica 68(3), 173-184
14. Махкамов С.А., Насметова С.М. Махаллий ток навлвридан эндофит замбуруғларини ажратиш ва уларнинг ресвератрол ишлаб чиқариш фаоллигини ўрганиш ЎзР ФА маърузалари журнали №4, 2020, 71-76 бетлар (03.00.00 №6)
15. Кузиева Н.Х.к., Абдульмянова Л.И., Гулямова Т. Г. Скрининг антикоагулянтных свойств этанольных экстрактов эндофитных грибов // Universum: химия и биология. 2024. №9 (123), с.15-22.
16. К.В. Кондрашева, Ф.Б. Эгамбердиев, Р.А. Суярова, Т.Г. Гулямова. Некоторые свойства галотолерантных эндофитных микромицетов. 2022 г. Узб. биол. журнал №5 с.53-56,
17. K. Kondrasheva, F. Egamberdiev, N. Beshko, F. Karimova, T. Gulyamova. Diversity and Halotolerance of Endophytic Fungi from Halophytes of Bukhara Region, Uzbekistan. Acta Microbiologica Bulgarica. Vol. 38/3 (2022), pp. 216-222